

**PRESUPPOZITSIYA VA U SEMANTIK YOKI PRAGMATIK
HODISAMI...?**

Tursunova Javhar Bakir qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti

Lingvistika (o'zbek tili) 1-kurs magistranti

fayziddinrahimov88@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada zamonaviy tilshunoslik masalalariga e'tibor qaratilgan. Presuppozitsiya hodisasining o'rganilishi, shuningdek yagona ma'no nazariyasida semantika nima va pragmatika nima ekanligini va pragmatika yoki aksincha semantikaga murojaat qilmasdan presuppozitsiyani tasvirlash imkoniyati mavjud bo'lishi mumkin yoki mumkin emasligini ko'rib chiqishga harakat qilinadi.

Kalit so'zlar: pragmatika, presuppozitsiya, proyeksiya muammosi, semantik nazariya, munozara

АННОТАЦИЯ

Эта статья посвящена современной лингвистике. Изучение феномена presupпозиции также направлено на то, чтобы рассмотреть, что такое семантика и прагматика в теории единого значения и возможно ли описание presupпозиции, не прибегая к прагматике или, наоборот, семантике.

Ключевые слова: прагматика, presupпозиция, проблема проектирования, семантическая теория, дискуссия

ANNOTATION

This article is about modern linguistics. The study of the phenomenon of presupposition is also aimed at considering what semantics and pragmatics are in the theory of a single meaning and whether it is possible to describe presupposition without resorting to pragmatics or, conversely, semantics.

Keywords: pragmatics, presupposition, design problem, semantic theory, discussion

KIRISH

Jahon tilshunosligida antropotsentrik paradigmaning tarkibidagi pragmalingvistikaning muhim birliklaridan biri sanalgan presuppozitsiyaning barcha turi o'rganilishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbek tilshunosligida presuppozitsiyaning barcha turi atroflicha yoritilmagan. Shu nuqtai nazardan sintaktik presuppozitsiya o'zbek tilshunosligida tadqiq qilinishi kerak. Shuning uchun ham o'zbek tilshunosligidagi bu birlikni tadqiq qilish alohida ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha 2017 – 2021-yillarga mo'ljallangan "Harakatlar strategiyasi"da «...ta'lim tizimini takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish» alohida ta'kidlangan. Bu borada o'zbek tilidagi sintaktik presuppozitsiyani yangi metodologik tamoyil va zamonaviy me'zonlar asosida ochib berish muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbek tilida sintaktik presuppozitsiyani tadqiq etish asnosida gaplarning sintagmatik imkoniyatini presuppozitsiya orqali ko'rib chiqish va bu bilan sintaktik semantikaning mazmuniy murakkablashuvi bilan bog'liq bir qator muammolarni hal qilish mumkin. Shuningdek adresantning adresatga ta'sir darajasini oshirish kabi masalalarni yoritish maqsadidan kelib chiqib, quyidagi vazifalar belgilanadi:

- Jahon tilshunosligida sintaktik presuppozitsiyaning o'rganilishi bilan;
- Presuppozitsiya va u semantik hodisami yoki pragmatik degan savolga javob berish;
- O'zbek tilidagi sodda va qo'shma gaplarda presuppozitsiyani o'rganish;
- Sintaktik parallellizmida presuppozitsiyasini tadqiq etish
- O'xshatishli qurilmalar presuppozitsiyasini o'rganish;

Belgilangan vazifalarni tadqiq qilish asosida o'zbek tilida pragmatikaning muhim omili hisoblangan presuppozitsiyaning bir turi sintaktik (strukturaviy)presuppozitsiya hodisasi nazariy jihatdan yoritiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Insoniyat til, soʻzlar vositasida oʻzaro muloqot qilishi hammamizga maʼlum. Biz shu muloqot jarayonida soʻzlardan qanday foydalanishlari haqida fikr yuritamiz. Har bir inson oʻzaro suhbat jarayonida kam soʻz bilan iloji boricha koʻp maʼno ifodalashga harakat qiladi.

Grammatik presuppozitsiya sodda gapni semantik jihatdan murakkablashtirishi mumkin. Bu murakkablikni bartaraf etish uchun soʻzlovch va tinglovchi bir-birini tushinishida keng qamrovli maʼnoni ifodalash yoʻli bilan presuppozitsiya yordamga keladi. Shu sababli keying davrlarda presuppozitsiya masalasi tilshunoslar eʼtiborini tortmoqda. Presuppozitsiya turlicha talqin qilinadi: Presuppozitsiya (prezumpsiya) nemis mantiqshunosi G.Frege gʻoyalari bilan bogʻliqdir. Uning fikricha, asosiy hukm koʻpincha boshqa yashirin hukm bilan birga keladi. U mavjudlik bildiruvchi ikkinchi darajali, yashirin hukmnigina presuppozitsiya hisoblaydi.

Tilshunoslikda presuppozitsiya atamasining qoʻllanilishi P.Strouson nomi bilan bogʻlanadi. U ham G.Frege kabi presuppozitsiyani gaplar oʻrtasidagi semantik munosabatdan keltirib chiqaradi. Masalan, “Mehri xonani tozaladi” konstruksiyasida “xonaning iflos ekanligi” presuppozitsiyasi mavjud.

Hozirgi kunda presuppozitsiyani maʼlum jumla va u ifodalayotgan propozitsiyani toʻgʻri tushunilishiga imkon beradigan adresat va adresant oʻrtasidagi “bilishning umumiy fondi” sifatida belgilash kengroq tus olmoqda.

Presuppozitsiya tushunchasi kontekst va vaziyat aspektlarini oʻz ichiga oladi. Misol uchun, “Endi, terish kerak-da!” (Sh.Xolmirzayev “Oʻzbeklar” hikoyasi) jumlasidagi axborot kontekst bilan bogʻliq. Axborot mavzusi boʻlgan “paxta” kontekstdan maʼlum. Oldingi jumlada gap paxta haqida boradi. Shu sababli yuqoridagi gapda “Paxtani terish kerak” presuppozitsiyasi mavjud. Bunday paytda kontekstdan tashqari presuppozitsiya uchun yoʻl yopiladi. Baʼzan kishilarning universal bilimlari ayrim soʻzlarning leksik maʼnolari bilan presuppozitsiya shakllanishi mumkin. Masalan, “Salim kecha Moskvaga uchdi” jumlasida “samolyotda keldi” presuppozitsiyasi mavjud.

Presuppozitsiya atamasi ostida muayyan jumla tarkibida ifodalanmagan, yashirin holda aks etgan maʼno tushuniladi.

MUHOKAMA

Bugungi kunda antropotsentrik paradigma dunyo tilshunosligida o'rganilib tadqiq qilinayotgan yo'nalish sifatida namoyon bo'ldi. Uning bir sohasi hisoblangan pragmatikaning muhim omillaridan biri bo'lgan presuppozitsiya haqida shuni aytish joizki, uning tabiati 70-yillarning boshidan beri jiddiy bahs-munozaralarga sabab bo'ldi. Presuppozitsiya tushunchasi haqiqat, yolg'on va mantiqiy shakl tushunchalarini spetsifikatsiya qilishni o'z ichiga oladi. Presuppozitsiyani muhokama qilish mantiqiy shakl kontseptsiyasi asosida yotgan va undan ancha uzoqqa cho'zilgan ma'no nazariyasini ham ochib beradi. Biroq, tilshunoslar "presuppozitsiya" tushunchasidan turli xil usullarda foydalanganlar. Bu presuppozitsiyaning semantik yoki pragmatik tushuncha ekanligini aniqlash zaruratini yuzaga keltirdi. Bu zarurat izidan esa qator savollar tug'ildi: agar birlashgan ma'no nazariyasida mavjud bo'lsa pragmatika nima va semantika nima? Pragmatikaga murojaat qilmasdan yoki aksincha, presuppozitsiyaning semantik hisobini tasvirlash mumkinmi? Falsafadan foydalanmasdan ham semantika yoki pragmatika bilan shug'ullanish mumkinmi?

Semantik nazariya bajarishi mumkin bo'lgan shartlardan biri so'zlar va gaplar orasidagi tizimli munosabatlarni tavsiflash va tushuntirishdir. Semantik presuppozitsiya jumlar o'rtasidagi munosabat sifatida qabul qilinadi. Ko'pincha u bo'yicha majburiyatga murojaat qilish orqali aniqlanadi. Majburiylik - bu ikki gap o'rtasidagi munosabat bo'lib, unda ikkinchisining haqiqati birinchisidan kelib chiqadi. Birining haqiqatini tasdiqlab, ikkinchisini inkor eta olmaydi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, agar birinchi gapni A, ikkinchi gapni B deb belgilasak, A semantik jihatdan B ni o'z ichiga oladi, agar har qanday vaziyatda A to'g'ri bo'lsa, B ham to'g'ri bo'ladi. Biroq, agar B noto'g'ri bo'lsa, A ham noto'g'ri bo'lishi kerak. Barcha holatlarda A noto'g'ri bo'lib B to'g'ri bo'lsachi? Demak, Levinson ta'kidlaganidek, inkor qilish zarurat va presuppozitsiya o'rtasidagi farqni aniqlash uchun foydali jarayondir [5].

Anvar vaqtida kelishga muvaffaq bo'ldi(1)

Anvar vaqtida keldi (2)

Anvar o'z vaqtida kelishga harakat qildi(3)

Anvar o'z vaqtida kela olmadi (4)

Agar 4-gapdagi kabi 1-gapni inkor qilsak, 2-gapga xulosa chiqara olmaymiz. Shunga qaramay, 3-gapdagi xulosa saqlanib qoladi va shuning uchun ham 1 va 3-gapning inkori 4-gap tomonidan tasdiqlanadi. Bu ma'noda 3-gap 1va 4-gaplarning semantik presuppozitsiyasidir. 1-4-misollar shuni ko'rsatadiki, (1) to'g'ri bo'lsa, (2) to'g'ri bo'lishi kerak; lekin (4) rost bo'lganda (2) to'g'ri bo'lishi shart emas. Ya'ni, birinchi gap ikkinchini o'z ichiga oladi, lekin (4) bundan mustasno. Bu shuni anglatadiki, inkor ma'no gaplarning mazmunini o'zgartiradi, lekin presuppozitsiyalarni o'z xolicha qoldiradi.

1977 yilda Kempson semantik presuppozitsiyaning markaziy qismini "presuppozitsiyaviy mantiq" yoki uch qiymatli mantiq deb atagan. Gaplarning semantik ko'rinishlariga asoslanadigan mantiq faqat ikki qiymatli ya'ni to'g'ri va noto'g'ri emas aksincha, u uchinchi ma'no ya'ni: na to'g'ri, na yolg'on [2] degan axborotni ham beradi. Misol tariqasida,

Karim ota juda mehnatkash (5)

Agar bu gapdagi Karim ota degan kishi bo'lsa, bu haqiqatdir. Agar bunday odam bo'lmasa, gap to'g'ri yoki yolg'onmi degan savol tug'ilmaydi. Shuning uchun biz bu misolga hech qanday haqiqat qiymatini bermaymiz. Bu Ingliz filosofi Strouson Rassellning 5-misoldagi kabi jummalarni yolg'on degan da'vosiga qarshi ilgari surilgan nazariya turidir. Strousonning ta'kidlashicha, ko'rib chiqilayotgan shaxsning mavjudligi haqidagi ma'no asosli taxmin bo'lib, unga qarshi fikr mantiqiy bo'ladi.

Hozirgacha semantik presuppozitsiyani tavsiflovchi ikkita xususiyat: biri gapning mantiqiy shakli nuqtai nazaridan, ikkinchisi esa semantika lisoniy birliklar (so'zlar va gaplar) o'rtasidagi tizimli munosabatlar bilan bog'liqligi orqali aniqlanadi. Bu ikki xususiyat presuppozitsiyaning barqaror, o'zgarmas tushuncha ekanligini anglatadi. Biroq bu fikrni fan inkor qiladi chunki presuppozitsiyaning xatti-harakati o'zgaruvchanlik bilan belgilanadi. Keyingi mantiqiy ta'riflar tabiiy tilning barcha jumllarida presuppozitsiyalarni izohlay olmaydi.

Semantik presuppozitsiyaga ikkinchi e'tiroz bu presuppozitsiya sifatida tan olmoqchi bo'lgan gap uning mantiqiy xususiyatlaridan farq qilishi ko'pchilik tomonidan qabul qilingan.

Fikrni batafsil bayon qilmasdan turib, presuppozitsiyaning semantik nazariyasi hayotiy bo'lishi mumkin emasligi aniq, chunki semantika lingvistik iboralar bilan bog'liq turg'un ma'nolarni tavsiflash bilan shug'ullanadi. Tasvirlanganidek, presuppozitsiya barqaror hodisa emas. Buni "proyeksiya muammosi" ni o'rganish orqali ko'rish mumkin, bu xususiyat presuppozitsiyani majburiyatdan ajratib turadi.

NATIJALAR

Olib borilgan izlanishlar va muhokamalar natijasiga ko'ra presuppozitsiya implikatura hodisasidir. U gapda nutqiy vaziyat bilan bog'liq holda aniqlanadi, uning tushunilishida nolisoniy omillar – nutqiy vaziyat, kontekst, so'zlovchi va tinglovchiga oldindan ma'lum bo'lgan umumiy bilimlar hamda nutq egalarining til ko'nikmalari yordamga keladi. Bu nolisoniy omillar gap sintaktik strukturasi aks etmagan, yashirin ifodalanuvchi presuppozitsiyaning oson tushunilishiga yordam beradi.

Shuni ta'kidlash kerakki, Karttunen va Peterslarning presuppozitsiyaga oid yondashuvlari boshqa pragmatik taxminlardan, farq qiladi, chunki ular so'zlashuv implikaturasi tushunchasidan foydalanadilar. Karttunen va Peters taklifidagi yangilik shundaki, jumlar ikki xil ma'nodan "yaratiladi"; ya'ni kengaytmali ifoda, gapning o'zi ifodalagan ma'no va gap shartli ravishda nimani anglatishini bildiruvchi implikatura ifodasi (presuppozitsiya)[1]. Ular bu iboralar har bir ibora bilan leksikonda keltirilgan deb ta'kidlaydilar. Sintaktik qoida orqali hosil bo'lgan har bir so'z kengaytma va implikativ ifoda vazifasi sifatida kengaytmali ifoda va implikativ ifodani belgilaydi.

XULOSA

70-yillarda tilshunoslar tomonidan ilgari surilgan barcha turdagi presuppozitsiyalarga nazar solish va ko'p adabiyotlarda "presuppozitsiya" tushunchasining ko'p qo'llanilishi shuni ko'rsatadiki, hamma narsa bir xil bo'lsa, presuppozitsiya alohida turlarning to'plamidir: ba'zilari semantik, boshqalari

pragmatik. Ammo bu qorishuvning pragmatik tomoni semantik tomoniga qaraganda muhimroq ko‘rinadi. Biroq, ikki tomon o‘rtasidagi aniq farqni qanday aniqlash mumkinligi keyingi tadqiqotlarni kutayotgan jumboqli savoldir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Karttunen, L & Peters, S (1979). “Conventional Implicatures”. In Oh, C.K&D. Dinneen (Eds).
2. Kempson, R. (1975). Presupposition and the Delimitation of Semantics. London : Cambridge University Press.
3. Nurmanov A. Tanlangan asarlar I jild. –T. Akademnashr B. 404
4. Hakimov M. Tag ma’no va tag bilim xusisida ba’zi mulohazalar // O‘zek tili va adabiyoti. - Toshkent. - 2001. - №1. - B. 33.
5. Rahimov U. O‘zbek tilida yuklamalar presuppozitsiyasi: Filol. fan. nom. ... dis. avtoref. – Samarqand, 1994. - B. 11-14.